

МАКТАБ ФИЗИК ТАЖРИБАЛАРНИ ЎТКАЗИШДА РАҚАМЛИ ЛАБОРАТОРИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

*Х.Ибраимов, Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ директори,
педагогика фанлар доктори, академик*
*Б.А. Олимов, Қ.Ниёзий номидаги ТПМИ ф.-м.ф.н в.в.
профессор*

Мақолада умумий ўрта таълим мактабларида рақамли лабораториялардан физик тажрибалар ўтказиши учун замонавий восита сифатида фойдаланиш муҳокама қилинади. Мураккаб физик жараёнлар ва тажрибаларни моделлаштириши учун рақамли лабораториялардан фойдаланишининг асосий афзалликлари ва имкониятлари, шунингдек уларнинг ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини оширишга таъсири тасвирланган. Таълим жараёнида бундай ресурслардан самарали фойдаланиши, шу жумладан анъанавий ўқитиши усуллари билан интеграция қилиши имкониятлари келтирилган.

Калит сўзлар: рақамли лаборатория, физик тажрибалар, физика, таълим, рақамли технологиялар, мактаб таълими, моделлаштириши, интерактив технологиялар.

В статье рассматривается применение виртуальных лабораторий как современного инструмента для проведения физических экспериментов в школе. Описаны основные преимущества и возможности использования виртуальных лабораторий для моделирования сложных физических процессов и явлений, а также их влияние на повышение интереса школьников к предмету. Приводятся примеры эффективного использования таких ресурсов в образовательном процессе, включая возможности интеграции с традиционными методами обучения.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, физические эксперименты, физика, обучение, цифровые технологии, школьное образование, моделирование, интерактивные технологии.

The article discusses the use of virtual laboratories as a modern tool for conducting physical experiments at school. The main advantages and possibilities of using virtual laboratories for modeling complex physical processes and phenomena, as well as their impact on increasing students' interest in the subject, are described. Examples of the effective use of such resources in the educational process, including the possibilities of integration with traditional teaching methods, are given.

Keywords: virtual laboratory, physical experiments, physics, education, digital technologies, school education, modeling, interactive technologies.

Рақамли технологиянинг жадал ривожланиши ва таълим муассасаларининг рақамли таълимга ўтиши билан нафақат ўқувчиларнинг академик кўрсаткичларини яхшилаш, балки ўқув жараёнини янада қизиқарли ўтказиш имконини берадиган янги ўқитиш усулларини топиш зарурати туғилади. Ушбу усуллардан бири физик тажрибалар ўтказиш учун рақамли лабораториялардан фойдаланишдир. Анъанавий лаборатория иши физика таълимининг муҳим элементи бўлиб қолмоқда, аммо уни амалга ошириш кўпинча вақт, ресурслар ёки жиҳозларнинг мавжудлиги билан чекланади. Рақамли лабораториялар рақамли муҳитда моделлаштириш ва тажрибалар ўтказиш имкониятини яратиб, ушбу муаммоларни ҳал қилишни таклиф қилади.

Асосий мақсад умумий ўрта таълим мактаб физика дарсларида рақамли лабораториялардан фойдаланиш имкониятларини кўриб чиқиш ва уларнинг имкониятларидан ўқув жараёнида фойдаланишдир.

Рақамли лабораториялар - бу ўқувчиларга компьютерлар ва мобил қурилмалар ёрдамида тажрибалар ва тадқиқотлар ўтказиш имконини берувчи дастурий пакетлар. Улардан фойдаланишнинг асосий афзалликлари орасида куйидагилар мавжуд.

Рақамли лабораториялар қиммат ускуналарга бўлган эҳтиёжни йўқ қилади. Бу, айниқса, бюджети чекланган мактаблар учун жуда муҳимдир. Мактабларни физикавий қурилмаларни сотиб олиш ҳар доим ҳам имконияти бўлмайди. Худди шунингдек виртуал асбоблар ўқувчиларга лаборатория ишлари ресурсларнинг етишмаслиги билан боғлиқ чекловларсиз бажаришга имкон беради. Баъзи физик лаборатория ва намоиш тажрибалар, айниқса юқори ҳарорат, электр занжирлари ёки кимёвий реакциялар билан ишлашда хавфли бўлиши мумкин. Рақамли лабораториялар мактаб ўқувчилари саломатлиги учун хавфни бутунлай йўқ қилади, чунки барча жараёнлар рақамли муҳитда содир бўлади. Рақамли лабораториялар тажрибаларни бир неча марта такрорлаш, хатоларни тузатиш, киритиладиган маълумотларни ўзгартириш имконини беради. Ўқувчилар параметрларни ўзгартириши, турли сценарийларни ўрганиши ва ҳақиқий вақтда ўзгаришларни кузатиши мумкин. Бу ўрганилаётган физикавий жараёнларни чуқурроқ тушуниш ва муаммоларни ҳал қилишда хабардорликни ошириш имкониятини беради.

Мураккаб физик жараёнларни визуалини кўриш рақамли лабораторияларнинг энг муҳим афзалликларидан биридир. Ўқувчилар атомларнинг моделларини, жисмларнинг траекторияларини, электромагнит майдон, тўлқинларни ва шунга жуда майда ядровий реакцияларга ўхшаш бошқа кўринмас физик ҳодисаларни кўришлари мумкин. Бундай дастурларнинг интерфейси интуитив бўлиб, ўқувчиларга объектлар билан ўзаро алоқада бўлиш, экспериментал шароитларни ўзгартириш ва тезкор натижаларга эришиш имконини беради. Рақамли лабораториялардан синфда ҳам, уйда ҳам фойдаланиш мумкин. Бу айниқса, масофавий

ўқитиш шароитида, ускуналарга кириш чекланган бўлса, жуда муҳимдир. Ўқувчилар вақт ва жойдан қатъий назар, экспериментал машғулотлар билан шуғулланишлари мумкин, бу эса ўқув жараёнини янада мослашувчан қилади.

Физикани ўқитишда рақамли лабораториялардан фойдаланишга мисоллар физикавий тажрибалар ўтказиш учун рақамли лабораторияларни таклиф қиладиган турли хил дастурлар ва платформалар мавжуд.

Қуйида мана шундай дастурлардан баъзиларидан, физика дарсларида фойдаланишнинг мисолларини кўриб чиқайлик:

“Хўлланиш ва капилляр ҳодисалар” намоиш тажрибаси. Ушбу намоиш тажрибаси орқали ўқувчиларга молекулалар ва улар орасидаги ўзаро таъсир кучлар тўғрисида маълумот берилади ва тажрибада кўрсатилади.

Ушбу тажриба ўқувчиларга суюқликларни ҳар хил диаметрли найлардаги сатҳига нисбатан кўтарилиши ва пасайишини одатда капилляр ҳодисалар тўғрисида яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

“Жисмларнинг айлана бўйлаб текис ҳаракати” мавзусига тегишли тушунчалар. Моддий нуқтанинг траекторияси эгри чизиқдан иборат бўлса, эгри чизиқли ҳаракат содир бўлади. Эгри чизиқли ҳаракатлардан бири-моддий нуқтанинг айлана бўйича текис ҳаракатидир. Тажрибада айлана бўйлаб текис ҳаракатланаётган моддий нуқтанинг исталган вазиятдаги чизиқли тезлигининг қиймати ўзгармаслигини ва йўналиши эса айлананинг айна нуқтасига ўтказилган уринма билан устма-уст тушишини кураимиз.

“Токларнинг ўзаро таъсири” бўлимига доир намоиш тажрибалари.

1820 йилда Эрстед токли ўтказгич яқинида жойлаштирилган магнит стрелкасининг вазияти (йўналиши) ўзгаришини кузатган тажриба. Шу ўтказгич орқали аввалгисига нисбатан тескари

йўналишда, электр тоқа ўтадиган ҳолда эса магнит стрелканинг оғиши ҳам тескарисига ўзгарганини кузатилади.

“Трансформатор” мавзуси. Трансформатор берк темир ўзак ва унга ўралган сим чўлғамидан ташкил топган икки ғалтақдан иборат. Трансформаторни биринчи ғалтақ электр юритувчи куч манбаига уланса, иккинчи ғалтақ таъминотчига уланилиб ток окиши кузатилади. Трансформаторнинг кириш қисмига керакли ўлчов асбобларини уланса, ундаги ВАХ ларини тўрисида маълумот олинади.

Рақамли лабораторияларнинг анъанавий ўқув жараёнига интеграциясини кўпгина афзалликларига қарамай, уни тўлиқлигича алмаштирмаслиги керак. Амалий машғулотларга қўшимча сифатида уларни умумий таълим дастурига киритиш мақбулдир. Ўқувчилар нафақат натижаларни рақамли муҳитда кузатишлари, балки физик объектлар билан бевосита ўзаро таъсир ўтказиш зарур бўлган реал тажрибаларни ўтказиш имкониятига эга бўлишлари муҳимдир.

Рақамли лабораториялардан дарсларнинг ҳамма босқичларида фойдаланиш мумкин:

янги мавзуларни тушунтириш босқичида;

янги мавзуда ўрганилган конунларни намоиш тажрибаларида кузатишда (назарияни тасдиқлаш мақсадида)

рақамли лабораторияларни намойиши ўқувчиларга назарий асосларни яхшироқ тушунишга ёрдам беради:

билимларни мустаҳкамлашда:

ўқувчилар мустақил равишда рақамли лаборатория ва тажрибаларни ўтказишлари ва натижаларини таҳлил қилишлари мумкин;

рақамли лабораториялардан фойдаланиш синфдан ташқарида тадқиқот фаолиятини ташкил қилиш имконини беради.

Ўқув жараёнида рақамли лабораториялардан фойдаланиш

техник муаммолар ёки талабалар учун зарур жиҳозларнинг етишмаслиги каби бир қатор қийинчиликларга дуч келиши мумкин. Бироқ, ахборот технологияларининг ривожланиши ва компьютер ва мобил қурилмалар мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда, бу муаммолар аста-секин ҳал қилинмоқда. Бундан ташқари, ўқитувчилар учун рақамли лабораториялардан самарали фойдаланиш ва уларни ўқув жараёнига тадбиқ қилиш муҳимдир. Рақамли лабораториялар мактабда физик тажрибалар ўтказиш учун истиқболли воситадир. Улар ўрганиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши, физикага қизиқишни ошириши ва мураккаб назарий тушунчаларни тушунишни чуқурлаштириши мумкин.

Рақамли лаборатория ва тажрибалар ўрганишни янада интерактив ва қулай қилади, шунингдек, ўқувчиларга мактаб лабораториясида амалга ошириб бўлмайдиган физик жараёнлар билан ишлашга имкон беради. Энг яхши натижаларга эришиш учун рақамли лабораторияларни анъанавий таълим шакллари билан уйғунлаштириш муҳимдир, бу эса ўқувчиларнинг ҳар томонлама ривожланиши учун қулай бўлган тўлақонли таълим муҳитини яратади.

Адабиётлар:

1. Богатырева Ю.И., Шахаева Д.В. О применении виртуального лабораторного эксперимента по физике в основной школе // Вопросы журналистики, педагогики , языкознания.2016. №7 (228). URL:

2. А. Ибраимов. А Авлоний номидага Марказий малака ошириш институти. Малака ошириш курс тингловчилари учун физикадан мультимедиа воситалари. 2025й

3. В.А. Olimov. Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. // Axborotnomaning maxsus soni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (2010 yil 12-13may). 283-284 betlar

